

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР ДЛЯ ОЦЕНКИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

Ахророва Ш. О.,

Азизова Г. Д.

*Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр акушерства и гинекологии.*

Актуальность. Не смотря на многочисленные исследования привычное невынашивание беременности остается актуальной проблемой современного акушерства, частота которой по оценкам различных авторов составляет от 1,5 до 5,2 % в популяции. Одну из главных ролей в генезе привычного невынашивания играет инфекционный фактор. Дисбиоз влагалища в сочетании с несостоятельностью цервикального канала приводит к миграции в амниотическую полость патогенных и условно патогенных микроорганизмов и в дальнейшем к прерыванию беременности.

Цель исследования: Оценить состояние микрофлоры влагалища, качественного и количественного состава выделенных микроорганизмов с помощью Фемофлор скрин у женщин с невынашиванием в анамнезе.

Материалы и методы исследования. Всего обследовано 63 пациенток с привычным невынашиванием беременности в анамнезе на этапе предгравидарной подготовки, обратившихся в консультативную поликлинику РСНПМЦ акушерства и гинекологии МЗ РУз. Средний возраст пациенток составил средний возраст составил $25,8 \pm 3,28$ лет. Пациенткам проводилось клинико-anamnestическое, гинекологическое исследование и Фемофлор скрин (ПЦР в реальном времени), который позволяет комплексно оценить состояние микрофлоры урогенитального тракта.

Результаты исследований Результаты ПЦР в реальном времени показали, что смешанный дисбиоз влагалища с превышением уровня облигатных

анаэробов (*Gardnerella vaginalis/Prevotellabivia/Porphyromonas spp.*) выявлен у 8 (21,1%) пациенток основной группы, умеренный дисбиоз с преобладанием облигатных анаэробов (*Gardnerella vaginalis/Prevotellabivia/Porphyromonas spp.*) и присутствием *Uresplasma spp.*, *Candida spp.* отмечается у 7 (18,4%), умеренный дисбиоз с преобладанием *Uresplasma spp.*, *CMV* у 4 (10,5%), выраженный дисбиоз влагалища с преобладанием облигатных анаэробов (*Gardnerellavaginalis/Prevotellabivia/Porphyromonas spp.*) у 6 (15,7%), выраженный дисбиоз влагалища с преобладанием облигатных анаэробов (*Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.*), *Candida spp.* у 4 (10,5%), выраженный дисбиоз влагалища с преобладанием облигатных анаэробов (*Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonasspp.*), *Uresplasma spp.* у 5(13,5%), умеренный дисбиоз с преобладанием *Candida spp.* 2(5,2%), нормоценоз у 1 (2,6%), тогда как у группы контроля нормоценоз отмечается у всех исследуемых женщин.

Выводы: Таким образом, согласно данным, полученным из ПЦР в реальном времени методом Фемофлор скрин, дисбиоз влагалища подтвержден у 37 (98,4%) пациенток из 1 группы. Лидирующее место занимали облигатно-анаэробные микроорганизмы (*Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia/Porphyromonas spp.*). На 2 месте *Uresplasma spp.*, затем *Candida spp.* У 25 женщин группы контроля отмечается нормоценоз с уровнем *Lactobacillus spp.* 91 % в среднем. Исходя из результатов можно сделать вывод, что дисбиоз влагалища играет важную роль при невынашивании беременности, который можно вовремя выявить и назначить правильное этиотропное лечение, что является профилактикой ранних перинатальных потерь.

Список использованной литературы

1. Досова С.Ю. Роль вагинального микробиома в патогенезе привычного невынашивания беременности // Тверской медицинский журнал. – 2020. – № 2. – С. 5–15.

2. Григушкина Е. В., Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю., Таланова И.Е., Крошкина Н.В. Патогенетические аспекты привычного невынашивания беременности // Вестник Ивановской медицинской академии. – 2021. – № 2. – С. 30–36.
3. Vásquez A, Jakobsson T, Ahrné S, et al. Vaginal Lactobacillus Flora of Healthy Swedish Women. J Clin Microbiol. 2002;40(8):2746-2749. doi: 10.1128/JCM.40.8.2746-2749.2002.
4. Аллахаров Д. З., Петров Ю.А., Палиева Н.В. Роль инфекционного фактора в невынашивании беременности // Медикофармацевтический журнал пульс. – 2021. – № 12. – С. 85–91.